

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Хакимова Б.М.

Докторант 1 курса УзНИИПН имени Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991847>

Аннотация. В данной статье представлены дидактические возможности занятий по английскому в обучении подростков в самостоятельном принятии решений. А также освещены основные преимущества метода цифрового повествования и его роль в самореализации подростков. Конвергентность предметов иностранного языка и компьютерных технологий также упомянуты в данной статье.

Ключевые слова: Цифровое повествование, подросток, обучение, информационные технологии, английский язык, конвергентность, самостоятельность, принятие решений, самореализация.

Важнейшим аспектом образования сегодня является усиление "человеческого в человеке" и обеспечение полноценного развития личности в условиях современного общества. Личность становится все более значимой социальной ценностью, что и предполагает необходимость целенаправленного создания условий для ее саморазвития и самореализации.

Ш.М.Мирзиёев

Основная цель современной системы образования - формирование социально - зрелой, социально - компетентной личности, способной самостоятельно функционировать в современном обществе. Все более очевидными в современной мировой педагогике становятся приоритеты, обусловленные двумя факторами: лавинообразным потоком информации во всех областях знания и осознанной потребностью современного цивилизованного общества в гибких адаптивных системах образования, предусматривающих возможность саморазвития на любом отрезке жизненного пути человека.

Основные черты современного образования - индивидуализация обучения, активизация учащихся - могут быть реализованы при широком внедрении компьютерного обучения в образовательный процесс. Нам представляется очень важным уделить особое внимание педагогическому аспекту компьютеризации образовательного процесса. Внедрение новых информационных технологий на базе компьютерной техники придает совершенно новый статус самостоятельной работе учащихся, способствует развитию их интеллектуальной активности, создает благоприятные условия для дальнейшего сознательного самообразования.

Важные резервы развития познавательной самостоятельности несет в себе изучение иностранного языка. В последнее время прослеживается большая общественная потребность в приобщении к иностранным языкам взрослого контингента учащихся в силу действующих в современном обществе социально - политических и экономических процессов, т.е. социальный заказ по отношению к обучению иностранным языкам, в особенности английскому языку, достаточно высок. Именно средствами компьютерного обучения в процессе самостоятельного изучения учащимся иностранного языка возможно развитие его познавательной активности. Развитие познавательной самостоятельности

учащегося является основой его социального становления и наиболее значимым средством такого развития выступают компьютерные технологии.

Стремление человека к активной самостоятельной деятельности - одна из фундаментальных потребностей личности.

Самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами.

Развитие самостоятельности у подростков является одним из ключевых аспектов при обучении любого предмета. В данном случае мы хотим обратить ваше внимание на некоторые приёмы, используемые в преподавании английского языка, которые могут положительно повлиять на самостоятельное принятие решений.

Давайте разберём на примере метода используемого в преподавании английского языка Digital storytelling то есть написание цифровой истории. В чем заключается суть данного метода в том что ученик создаёт цифровую историю по определённой теме используя информационные компьютерные технологии. При обучении иностранному языку использование данного метода даёт возможность практики всех 4 навыков изучения иностранного языка то есть, аудирование, письмо, говорение и чтение. Тем самым, развивая уверенность и самореализацию учеников данным предмете. Подборка тем для цифровых историй выбирается самими учениками, но в рамках утверждённой учебной программы предмета. Перечень тем и инструментов для создания историй даётся преподавателем.

Digital storytelling - Цифровое повествование — *это* краткая форма создания цифровых медиа, позволяющая людям делиться своими историями повседневной жизни.

При создании данной истории учащийся самостоятельно презентует тему для своей истории, подбирает определённые фото и видео файлы, подбирает музыку и записывает аудиотрек. Выбирает определённые лексические единицы и текст. (Cooking, sport, fashion, cars, my future career...). В процессе реализации идёт конвергенция предметов, то есть, иностранного языка и информационных технологий. В процессе подготовки ученик учится работать с такими компьютерными программами как Movie Maker, Viva Video, Animoto, iMovie, Audacity, Photo story и другие, способствуя развитию компьютерных навыков.

Тем самым он выполняет задание данное учителем, но в тоже самое время имеет шанс на самореализацию. Данный метод помогает ученику раскрыть скрытые таланты и потенциал исходя из своих желаний. То есть мы запускаем процесс самостоятельного принятия решений.

В настоящее время предлагаемая методика широко применяется во многих европейских странах и показала свою результативность особенно у подростков. В следствии того что именно в этом возрасте у учеников наблюдается огромный интерес к проявлению себя и своего характера, наличие у каждого своих интересов и увлечений.

В заключении хотелось бы сказать что обучении подростков принимать самостоятельные решения трудный, но в то же время очень важный процесс который в дальнейшем поможет нашим ученикам раскрыть свои качества и добиться больших высот на протяжении всей жизни. А такие предметы как иностранный язык и инновационные компьютерные технологии, являясь одними из основных предметов будущего, готовят и

развивают навыки самореализации которые в будущем поспособствуют само презентации личности на международной арене.

REFERENCES

1. Brenner, K. Digital storytelling in 21 century. *English teaching forum* 52/1. 2015
2. Ohler, J. *Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity*. Thousand Oaks, CA: Corwin. 2008
3. Robin, B. R. Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. *Theory Into Practice* 47 (3): 220–228. 2008
4. Sadik, A. Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. *Educational Technology Research and Development* 56 (4), 487–506. 2008.
5. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya*, 288.
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
7. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
8. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
9. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
10. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
11. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). *Theory of pedagogy. Science and Technology*.
12. Ибраимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
13. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
14. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
15. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
16. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
17. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.

18. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
19. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
20. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
22. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
23. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
24. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
25. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.